

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДАГИ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА ЭМОЦИОНАЛ ФУНКЦИЯЛАР ЎЗГАРИШИНИНГ НЕЙРОФИЗИОЛОГИК МАРКЕРЛАРИ

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада қандли диабет фонида шаклланадиган энцефалопатияда эмоционал функциялар ўзгаришининг нейробиологик маркерлари таҳлил қилинди. Асосий эътибор депрессия, хавотир, аффектив лабиллик ва эмоционал назорат бузилишининг нейробиологик механизмларига қаратилди. Таҳлил натижаларига кўра, сурункали гипергликемия, нейророяллизм, НРА ўқи дисрегуляцияси ва фронто-лимбик тармоқлардаги функционал ўзгаришлар эмоционал дисфункциянинг шаклланишида муҳим ўрин тутди. EEG ва ERP кўрсаткичларидаги огишлар, шунингдек MRI/fMRIда аниқланадиган структура-функционал ўзгаришлар диабетик энцефалопатияда эмоционал бузилишларни баҳолашда қимматли маркерлар ҳисобланади. Руҳий ҳолатнинг тизимли скрининги ва нейробиологик мониторинг беморларни комплекс бошқаришда муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: диабетик энцефалопатия, депрессия, хавотир, эмоционал дисфункция, нейробиологик маркер, EEG, фронто-лимбик тизим, нейророяллизм.

NEUROPHYSIOLOGY MARKERS OF CHANGES OF EMOTIONAL FUNCTIONS IN ENCEPHALOPATHY ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS

Khodzhiyeva D.T., Yakhyoev M.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article examines neurophysiological markers of emotional dysfunction in encephalopathy developing against the background of diabetes mellitus. Particular attention is paid to the neurobiological mechanisms of depression, anxiety, affective lability, and impaired emotional regulation. The analysis suggests that chronic hyperglycemia, neuroinflammation, HPA-axis dysregulation, and functional alterations within fronto-limbic networks play a major role in the development of emotional dysfunction. Deviations in EEG and ERP indices, together with structural and functional changes detected by MRI/fMRI, are valuable markers for assessing emotional disturbances in diabetic encephalopathy. Systematic screening of psychoemotional status and neurophysiological monitoring are important components of comprehensive patient management.

Keywords: diabetic encephalopathy, depression, anxiety, emotional dysfunction, neurophysiological marker, EEG, fronto-limbic system, neuroinflammation.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены нейробиологические маркеры изменений эмоциональных функций при энцефалопатии, формирующейся на фоне сахарного диабета. Основное внимание уделено нейробиологическим механизмам депрессии, тревоги, аффективной лабильности и нарушений эмоциональной регуляции. Анализ показывает, что хроническая гипергликемия, нейровоспаление, дисрегуляция оси НРА и функциональные изменения во фронто-лимбических сетях играют значимую роль в формировании эмоциональной дисфункции. Отклонения по данным ЭЭГ и ERP, а также структурно-функциональные изменения, выявляемые с помощью MRI/fMRI, являются ценными маркерами для оценки эмоциональных нарушений при диабетической энцефалопатии. Систематический скрининг психоэмоционального состояния и нейробиологический мониторинг имеют важное значение для комплексного ведения пациентов.

Ключевые слова: диабетическая энцефалопатия, депрессия, тревога, эмоциональная дисфункция, нейробиологический маркер, ЭЭГ, фронто-лимбическая система, нейровоспаление.

e-mail: yahyoyev.mehridin@bsmi.uz

Кириш. Диабетик энцефалопатия ҳақидаги илмий тасавурлар аввал когнитив пасайишга кўпроқ йўналтирилган бўлса, бугунги кунда эмоционал функциялардаги ўзгаришлар ҳам унинг муҳим таркибий қисми экани тан олинмоқда. Қандли диабетли беморларда депрессия, хавотир, аффектив беқарорлик, мотивация пасайиши ва руҳий чарчоқ кўп учрайди. Бу симптомлар баъзан “психологик реакция” сифатида баҳоланади, ammo кўплаб тадқиқотлар улар марказий асаб тизимида кечаётган нейробиологик ўзгаришлар билан ҳамбарчас боғлиқ эканини кўрсатмоқда.

Эмоционал бузилишларни ўз вақтида аниқламаслик катта клиник оқибатларга олиб келади. Депрессия ва хавотир гликемик назоратни ёмонлаштиради, ўз-ўзини бошқаришни сусайтиради, соматик асоратлар хавфини оширади ва ҳаёт сифатига салбий таъсир қилади. Шу сабабли диабетик энцефалопатияни когнитив-эмоционал синдром сифатида кўриш, унинг нейрофизиологик асосларини ўрганиш ва интеграл баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Материаллар ва методлар. Мақола таҳлилий-обзор характерга эга. Унда диабет ва депрессиянинг ўзаро боғлиқлиги, диабетда хавотир-депрессия хавф омиллари, EEG/ERP кўрсаткичлари, фронто-лимбик нейротармоқлар ҳамда нейрояллияғланиш механизмларига бағишланган адабиётлар умумлаштирилди. Асосий эътибор эмоционал функция билан боғлиқ биомаркерлар ва уларнинг клиник кўлланилишига қаратилди.

Натижалар ва муҳокама. Адабиётлар диабет ва депрессия ўртасида икки томонлама муносабат мавжудлигини кўрсатади. Бир томондан, диабетли беморларда депрессив симптомлар ва хавотир тарқалиши юқори. Иккинчи томондан, депрессия метаболик назоратни ёмонлаштириб, инсулинрезистентлик ва яллияғланиш фонида диабет кечишини оғирлаштириши мумкин. Демак, эмоционал бузилиш диабетнинг фақат психосоциал оқибати эмас, балки унинг патогенетик занжирга кирувчи омилдир.

Нейробиологик нуқтаи назардан ушбу боғлиқлик бир нечта механизмлар билан тушунтирилади. Сурункали яллияғланиш цитокинлар фаоллигини оширади, бу эса нейротрансмиттерлар алмашинуви ва нейропластикликка таъсир қилади. Инсулин сигнализациясининг мияда бузилиши серотонинергик ва дофаминергик тизимларнинг функциясига таъсир этиб, мукофот тизими, мотивация ва аффектив барқарорликни издан чиқаради. Шу билан бирга, гипоталамус-гипофиз-бўйрак усти ўқи дисрегуляцияси кортизол даражасининг хроник ошиши орқали гиппокамп ва олдинги сингулат каби тузилмаларга зарар етказиши мумкин.

EEG тадқиқотлари диабет ва катта депрессияда айрим умумий хусусиятлар борлигини кўрсатади. Хусусан, секин тўлқинлар фаоллигининг ортиши, кортикал уйғунликнинг пасайиши ва айрим ERP компонентларининг ўзгариши ҳам диабетда, ҳам депрессив ҳолатларда қайд этилган. Бу умумий нейрофизиологик профиль эмоционал функциялар бузилиши билан боғлиқ марказий тармоқлар иштироки мавжудлигини англатади. Диабетик беморларда P300 латентлигининг узайиши нафақат когнитив ишлов беришнинг секинлашуви, балки аҳамиятли стимулни эмоционал баҳолаш жараёни сусайганини ҳам билдиради.

Фронто-лимбик тизим эмоционал назоратнинг марказий нейрон тармоғи ҳисобланади. Олдинги сингулат қирраси диққатни эмотсионал ахборотга йўналтириш, конфликтни қайта ишлаш ва аффектив мониторингда қатнашади. Гиппокамп стрессга жавоб ва контекстуал хотирани бошқаради; амигдала эса хавотир ва салбий эмоцияларни ишлов беради. Диабетда ушбу тузилмаларнинг функцияси ҳамда ўзаро боғланиши ўзгариши ҳақидаги маълумотлар ортиб бормоқда. 2024 йилги нейровизуализация мета-таҳлилида олдинги сингулатда фаоллик ошиши компенсатор жараён ёки нейрон тармоқдаги қайта ташкилланиш сифатида баҳоланган. Бошқа ишлар гиппокампал атрофия ва темпорал соҳалардаги кулранг модда камайишини кўрсатади.

Эмоционал бузилишлар хавфини клиник омиллар ҳам кучайтиради. Юқори HbA1c, узоқ давом этган касаллик, оғриқли невропатия, томирли асоратлар, семириш, уйқу бузилиши ва ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг етишмаслиги депрессия ва хавотир билан боғланган. Айнан шу омиллар когнитив пасайиш учун ҳам умумий хавф омиллари ҳисобланади. Демак, диабетик энцефалопатияда когнитив ва эмоционал дисфункция бир-бирдан алоҳида эмас, балки умумий патогенетик майдонда шаклланади.

Амалиёт нуқтаи назаридан, эмоционал ҳолатни баҳолашни диабет менежментининг мажбурий қисми сифатида кўриш керак. PHQ-9, GAD-7 ва қисқартирилган аффектив скрининг воситалари клиник қабулда қўлланиши мумкин. Агар ушбу баҳолашлар когнитив тестлар ва нейрофизиологик кўрсаткичлар билан қўшилса, марказий асаб тизимининг зарарланиш даражаси ҳақида тўлароқ тасавур ҳосил бўлади. Бундай ёндашув, айниқса, даволашга мойиллиги пасайган, чарчоқ ва мотивацияси сусайган диабетли беморларда самаралидир.

Хулоса:

1. Диабетик энцефалопатияда эмоционал функциялар ўзгариши клиник ва нейробиологик жиҳатдан аҳамиятли муаммо ҳисобланади.
2. Диабет ва депрессия ўртасида нейрояллиғланиш, инсулинрезистентлик ва НРА ўқи дисрегуляцияси орқали икки томонлама боғлиқлик мавжуд.
3. EEG ва ERPда кузатиладиган ўзгаришлар эмоционал дисрегуляциянинг марказий нейрофизиологик маркерлари сифатида қаралиши мумкин.
4. Фронт-лимбик тармоқлар, айниқса олдинги сингулат, гиппокамп ва чакка соҳалари диабетдаги аффектив бузилишларда муҳим роль ўйнайди.
5. Эмоционал ва когнитив дисфункция умумий хавф омиллари ва умумий патогенетик механизмларга эга.
6. Диабетли беморларда руҳий ҳолатнинг тизимли скрининги, гликемик назорат ва когнитив баҳолаш билан бирга олиб борилиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Liu Y., et al. Bidirectional relationship between diabetes mellitus and depression: a narrative review. *World Journal of Diabetes*. 2024;15(10):1847-1863.
2. Albai O., et al. Predictive Factors of Anxiety and Depression in Patients with Type 2 Diabetes. *Medicina*. 2024;60(5):747.
3. Alwhaibi M., et al. Depression, Anxiety, and Health-Related Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. *Journal of Clinical Medicine*. 2024;13(20):6028.
4. Busili A., et al. The risk factors for mental health disorders in patients with type 2 diabetes: umbrella review. *Heliyon*. 2024;10:e28443.
5. Randvali M., et al. The Main Risk Factors in Type 2 Diabetes for Cognitive Impairment, Depression, and Psychosocial Problems. *Diabetology*. 2024;5(1):4.
6. Baskaran A., Milev R., McIntyre R.S. A review of electroencephalographic changes in diabetes mellitus in relation to major depressive disorder. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2013;9:143-153.
7. Dai P., et al. Abnormal changes of brain function and structure in patients with T2DM-related cognitive impairment: a neuroimaging meta-analysis and an independent validation. *Nutrition & Diabetes*. 2024;14:91.
8. American Diabetes Association. 13. Older Adults: Standards of Care in Diabetes-2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl. 1):S277-S290.
9. Grasset L., et al. Understanding the relationship between type 2 diabetes, MRI markers, and dementia. *Alzheimer's & Dementia*. 2024.
10. Yu X., et al. Diabetes-related cognitive impairment: Mechanisms, diagnosis, and treatment. *Frontiers in Endocrinology*. 2025;16:1502697.

Иқтибос учун: Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С. Қандли диабет фонидаги энцефалопатияда эмоционал функциялар ўзгаришининг нейрофизиологик маркерлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 689–691. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659136>